

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

8. Muhudullaev, F. (2023). INVERSION AS A SYNTACTIC OPPORTUNITY. *Science and innovation*, 2(B1), 402-405.
9. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 31-37.
10. Sayyora, Y., Shoxistaxon, X., & Farrux, M. (2024). KICHRAYTIRISH–ERKALASH SHAKLLARINING PARADIGMATIK MUNOSABATI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 70-73.
11. Farrux, M., Sayyora, Y., & Ma'Rufjon, Q. (2024). THE ROLE OF PHONOGRAPHIC TOOLS IN ERKIN VAHIDOV'S WORKS. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 79-82.
12. Muxidillayev, F. (2022). LINGVOPOETIKANING O'RGANILISHIGA DOIR QARASHLAR. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 315-320.

ABDUQAYUM YO'LDOSHEV IJODIDA BADIY TILNING O'ZIGA XOSLIGI

Toshpo'latova Dilchehra Azamat qizi,
mustaqil tadqiqotchi,

E-mail: dilchehratoshpolatova9904@gmail.com.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida o'zbek nasrida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ijodkor Abduqayum Yo'ldoshevning so'z qo'llash mahorati ijodkor uslubidagi o'ziga xos jihatlarini ochib berish maqsad qilingan. Ijodkorning hikoya va qissalarida qo'llangan maqol va matallar, shevaga xos bo'lgan birliklar hamda ularning poetik ifodasini aniqlash orqali ulardagi xalqona ruhni tekshirish, adib foydalangan latifa va payrovlar esa milliylik va umuminsoniylikning estetik kategoriya sifatidagi mohiyatini, badiiy adabiyotning umumiy qonuniyatlarini, o'ziga xosligini, ijtimoiy-estetik vazifasini – hayot bilan adabiyot o'rtasidagi munosabatni tushunishga yordam beradi. Yuqorida ko'tarilgan masalalar Abduqayum Yo'ldoshevning “Boy”, “Parim bo'lsa”, “Qizil tilla, qip-qizil tilla” hikoyalari hamda “Timsohning ko'z yoshlari” qissasi misolida o'rganildi.

Kalit so'zlar: badiiy til, ichki kechinma, latifa, payrov, ekspressiv detallar, poetik fikrlash, xalqona ruh, individual uslub, kompozitsion tuzilish, epik ifoda, asar g'oyasi, yozuvchi niyati, maqol, matal, leksik resurslar.

Abstract: This study analyzes the mastery of word usage and distinctive stylistic features of Abduqayum Yo'ldoshev, a writer who holds a unique place in Uzbek prose. Style in his works is not a mere dry arithmetic sum of artistic means, but rather their harmonious integration serving to express ideas and reveal the characters' traits. By examining the proverbs, idiomatic expressions, dialectal units, and their poetic expression in Yo'ldoshev's stories and novellas, this research explores the spirit of the people. Additionally, the author's use of jokes and irony reveals the aesthetic essence of both national and universal values, the general principles of artistic literature, its uniqueness, and socio-aesthetic functions — the relationship between life and literature. The above issues are studied through

examples from Yo‘ldoshev’s stories “Boy,” “Parim bo‘lsa,” “Qizil tilla, qip-qizil tilla,” and the novella “Timsohning ko‘z yoshlari” (“Crocodile’s Tears”)

Keywords: literary language, inner experiences, joke, irony, expressive details, poetic thinking, folk spirit, individual style, compositional structure, epic expression, work’s idea, author’s intent, proverb, idiom, lexical resources.

Yozuvchi uslubini aniqlashda badiiy nutq masalada muhim ahamiyat kasb etadigan jihatlardan biri sanaladi. Abduqayum Yo‘ldoshev ijodini tadqiq qilar ekanmiz, ijodkor asarlarining asosiy qismi qishloq hayotini tasvirlaganligiga guvoh bo‘lamiz. Bu esa o‘zi navbatida asar tilida o‘zini aksini topadi. Adib asarlarining tili sodda, barcha uchun tushunarli, ravon bo‘lishi bilan bir qatorda unda xalq tiliga yaqin bo‘lgan o‘ziga xos sheva, iboralar, qochiriqlar, hikmatli so‘z, maqol va matallarga boyligi jihatidan ham alohida ajralib turadi. Bularning barchasi yozuvchi asarlarining xalqchilligini ta‘minlay oladigan alohida unsurlardan sanaladi. Chinakam san‘at asarlari tili xalqchillik ruhi bilan sug‘orilgan bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, san‘at asarida qo‘llanilgan har bir so‘z, jumla, maxsus leksik resurslar va tasvir vositalari, poetik figuralar, so‘z o‘yinlari va hokazolarda ifodalangan fikrlar kitobxonlar ommasiga tushunarli bo‘lishi – yozuvchi xalqning dilidagi, tilining uchidagini topib aytishi, xalq ruhi kayfiyatlarini, orzu-umidlarini ifodalashi kerak. Buning uchun yozuvchi, albatta, kitobiy til va uslubdan qochishi, jonli xalq tili va uslubiga yaqinlashishi lozim. Ijodkor xalq dilining haqiqiy tarjimoni bo‘lsagina uning asarlari tilida xalqchillik aniq sezilib turadi. Abduqayum Yo‘ldoshev ham o‘z asarlarini yuqoridagi ta‘riflarga munosib ravishda ziynatlay olgan deyishimiz mumkin. Jumladan, hikmatli so‘z, aforizmlardan o‘rnida va kerakli tarzda qo‘llay olganki, natijada ular o‘ziga yuklatilgan vazifani ortig‘i bilan uddalay oladi. Quyida adib asarlaridan olingan shunday fraziologik birliklarga misol keltiramiz. “Sichqon sig‘mas iniga...”, “O‘g‘ri qarisa so‘fi bo‘ladi, bo‘ri qarisa... o‘ladi” , “Har kimning go‘ri boshqa”, “Ishona olmaslik – o‘zlari ishonchdan mahrum kimsalarga tekkan abadiy tuzalmas darddir”, “Quyosh nuridan ko‘ra odamning ichidan chiqqan issiqlik ko‘proq qoraytiradi” kabi birliklarni adibning “Timsohning ko‘z yoshlari” qissasida ko‘rishimiz mumkin. Bunda birinchi fraza asar qahramoni Munisa maoshiga nisbat berib aytilgan. Olayotgan arzimagan pulini ota-onasiga, o‘ziga, ijara haqi uchun ishlatgandan keyin ham ortirib ishxonasiga hamkasblari uchun nimalardir pishirib borishiga nisbat berib yozilgan. Keyingisida esa qahri qattiq insonlar beshafqatlik bilan ish ko‘raverib yuzi qotgan yohud faqat o‘z manfaatini ko‘zlaydigan kimsalarga nisbatan ishlatilgan. Yana bir boshqa hikoyasida “Ko‘rmaganni ko‘rgani qursin”, “Yetishgan yetti ishton kiyibdi” (“Boy” hikoyasida) kabi iboralarni kesatliq tarzida ifodalanib, birinchi ibora hikoya qahramoni oddiy cho‘ponlikdan qishloqning eng katta boylaridan biriga aylangani va hurmattalab bo‘lib qolgani haqida bo‘lsa, keyingisi uning qo‘sh xotin olganiga qiyosan ishlatiladi. Yoki “Ahmoqqa zakun yo‘q”, “Qo‘shning xotini senga qiz ko‘rinar” kabi birliklarni ham ayni shu hikoyada keltirib, ko‘zlangan ma‘noni yanada kuchliroq bo‘rttirib ochib berishga xizmat qiladi. “Parim bo‘lsa” hikoyasida esa moddiylikni har narsadan ustun bilgan toifa vakillar tilidan “Puling bo‘lsa bankada, ko‘rgani borishadi tankada”, “Aqchadan

yiroq, mehrdan yiroq” kabi birliklar o‘zining asl holatidan o‘zgartirib, aniqrog‘i so‘zlashuv tilidan bor ko‘rinishicha olib qo‘llaniladi. “Mashaqqatlar osha yulduzlar sari” hikoyasida esa “Uzoqdagi quyruqdan, yaqindagi o‘pka yaxshi”, “Holva degan bilan og‘iz chuchimaydi” kabi fraziologik birliklardan foydalaniladi. Bunda dastlabki iborada biror ishning qiyinligidan, zahmatidan qochib o‘zini panaga oluvchilarga nisbatan qo‘llanilsa, ikkinchisida quruq gap bilan ish bitirib bo‘lmasligi, foyda keltiradigan ish bo‘lishi lozimligini bildirish maqsadida ifodalanadi. “Homiy” hikoyasida esa “Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko‘r” iborasi orqali laganbardor kimsalarning o‘zidan yuqori mansabdagilar oldidagi o‘zini tutishi, dovdirashi haqida borsa, “bersang yeyman, ursang o‘laman” birligi tekintomoq, tebsa tebranmas kimsalarni tasvirlash uchun qo‘llaniladi. Bularning barchasi asar tilining emotsionalligini oshiribgina qolmasdan, qahramonlarning kechinmalar girdobiga o‘quvchilarni shu darajada tortib ketadiki, ularda sezilgan mubolag‘aviylik, kesatiq ohangining darajasini ham ma‘lum bir ma‘noda his qila oladi.

Bundan tashqari, badiiy asar tili – bu yozuvchi ustida tinimsiz mehnat qiladigan jarayonlardan biridir. Bir asarning tili boshqasidan farq qiladi. Yozuvchining til mahorati asardan asarga o‘tib boyib boraveradi. P. Pavlenko bu haqida shunday deydi: “Badiiy asar tili yozuvchidan ter to‘kib ishlashni talab qiladi. Ba‘zan men har bir yangi tema o‘zining yangi tashqi bezagidan tashqari, o‘zining alohida hayot doirasidan tashqari, yana tilda yangicha garmoniya talab qilsa kerak deb o‘ylab qolaman”. Ammo bu fikrlar to‘g‘ri bo‘lishi bilan bir qatorda har bir ijodkor o‘z asarilarida o‘ziga xos bo‘lgan tilini, undagi sezilib turadigan ifoda, o‘zgacha ruhni qaysidir ma‘noda ko‘chirib yuradi. Undan chetlanishga urinsa-da o‘z-o‘zini fosh etaveradi. Masalan, Oybek romanlarida epiklikka, liriklikka moyillik sezilib tursa, A. Qahhor asarlari tilida kinoya, kesatiqlar, qochiriqlar, G‘. G‘ulom ijodida esa hajvga moyillik yaqqol sezilib turadi. O‘z sohasining chuqur bilim egasi bo‘lgan adabiyotshunos esa hech ikkilanmasdan ularni birini ikkinchisidan farqlay biladi. Abduqayum Yo‘ldoshev ijodida ham mana o‘ziga xoslik bo‘y ko‘rsatib turadi. Bunda asosan, dilologdan ko‘ra ta‘rif-u tavsiflarning ko‘pligi, ya‘ni muallif tilining (voqea, voqea ro‘y bergan o‘rin va sharoitni tasvirlash, personajlarni ta‘rif-tavsiflash, ularning yaxshi yoki yomon xususiyatlarini ochib berish va baholash uchun bevosita yozuvchining o‘z tilidan bayon qilingan so‘zlar) personajlar tilidan ustunligi sezilib turadi. Ammo bu jarayonda muallif asar qahramonlarining ichki kechinmalarini to‘laligicha emas qisman, xuddiki, chetdan kuzatayotgan shaxs singari ochib beradi. Aslida ham inson uchun oshkora narsalardan ko‘ra sirli jumloqli holatlar qiziqarlilik tuyuladi (ko‘ngil esa sirli saqdiqlarning eng ziynatlisidir). Voqealar rivojiga shu darajada qiziq boradiki, kimning aslida kim ekanligi asar so‘nggida ma‘lum bo‘ladi. Bundan tashqari adib asarlarini yashirin bepisandlik, ba‘zan esa qahramonlar ustidan oshkora kulgu ham ufurib turadi. Bunda ijodkor o‘ziga xos o‘xshatishlar, ta‘rif-u tavsiflardan o‘rinli foydalanadi. Misol tariqasida, “Timsohning ko‘z yoshlari” qissasida Salomat opaning tashqi ko‘rinishi birgalikda ichki vajohatini birgalikda tasvirlash uchun “kemirilmaz qoyadek o‘shshayib” o‘xshatishini berib uni har tomonlama ochib berishga harakat qilsa, “Parim bo‘lsa” hikoyasida asar qahramoni G‘aniboy baletmeyser ayolni yoqtirib qoladi. Uning qomati qushdek suzib yurishlari

oldida o'zining qishloqdagi xotinini "lo'killab yuradigan tuya"ga qiyos etsa, kimsasiz, yolg'iz o'zi turadigan uyni zimiston lahadga o'xshatadi. Haqiqatdan ham faqat uy-joy, bola deb o'ziga yetarli ziynat bera olmagan ayol uchun qushdek hironon qilib yurish qayda?! Tuyadek lo'killasa ham bir soatlik pardozdan ko'ra bir tandir non yopishni a'lo biladigan bu qishloqi xotinga erning bergan diskirminatsion tanqidi bu. Ikkinchisida yolg'iz yashashning naqadar mushkul ekanligini ko'rsatish uchun baletchi ayol tilidan aytilgan gap bo'lsa, boshqa hikoyasida "yum-yumaloq, to'ntarilgan qozon bog'lab olganday ulkan qorni.." o'xshatishini ishlatadi. Bu esa uning nihoyatda nafs quli ekanligidan, o'z manfaatini o'zgalarnikidan ustun qo'yishidan dalolat beruvchi o'ziga xos ta'rif beradi. Bunga o'xshash holatlarni adib asarlari ko'plab uchratishimiz mumkin, albatta, ularning ba'zilar ta'sirchanlikni ma'lum bir darajada oshirish uchun xizmat qilsa, boshqasi esa mubolag'ani bo'rttirish maqsadida qo'llanilgan.

Shu o'rinda ijodkor uslubiga xos xususiyatlardan birini ta'kidlab ketadigan bo'lsak, adib o'zi yoqtirgan obrazlarni bo'y bo'y-basti bilan ko'rsatishga harakat qilsa, "yomonlik" tamg'asi bosadiki, ularning aslida kim ekanligi tashqi qiyofalaridan ham anglashinib turadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ijodkor asarlarining ko'pchiligi qishloq yana ham aniqrog'i O'zbekovul qishlog'i voqeaning makoni yohud odamlarning kelib chiqishi ayni shu yerlik bo'lib chiqadi. Bu o'z esa o'z navbatida asar tiliga ta'siri ko'rsatadi. Uning shirador bo'lishi bilan bir qatorda o'ziga xos xususiyatlarini ham ochib beradi. Jumladan, qishloq ahli uchun o'ziga xos bo'lib qolgan holatlardan biri bu- bir-biriga laqab qo'yish va shu nom bilan atash odat tusiga kirganligidir. Adibning qator hikoya va qissalarida ishtirok etadigan bosh qahramon va personajlar ham o'ziga xos laqablar bilan qo'llaniladi. Endi laqablar o'zi nima uning lug'aviy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, tilshunoslikning antroponika bo'limida o'zganiladigan laqab – shaxsning tashqi ko'rinishi yoki xarakteridagi ma'lum belgi va xususiyatga ko'ra uning ijtimoiy ahvoli yoki nasl –nasabiga ko'ra nomlanishi. A. Yo'ldoshev "Qizil tilla, qip-qizil tilla" hikoyasida laqablardan unumli foydalangan. Anorboy sinchi, Rabbim cho'loq, Abdurasul o'pka personajlar o'z laqablari bilan birga qo'llanilgan. "Sinchi" laqabi obrazning ichki xususiyatiga ko'ra, ya'ni hamma narsaga qiziqib, o'z fikr-mulohazasi berib ketadigan inson bo'lgani uchun (sinchi – odatda otning zotini yaxshi biladigan insonlarga nisbatan qo'llaniladi) berilgan bo'lsa, "Cho'loq" tashqi qusurni ifoda etish uchun ishlatilgan, "O'pka" esa obrazning o'pkasi bilan bog'liq xastaligi ifodalab (bunda qahramon shu kasallik bilan vafot etadi) qo'llanilgan. "Yolg'on va haqiqat" da esa Ashur ko'sa, Saidazim sariq singari laqablar qo'llanilib, personajlarning tashqi ko'rinishlaridagi qusurlar ochib beriladi. Nazarimizda, ijodkorning bundan ko'zlangan maqsadi obrazlarni qaysidir ma'noda kamsitish emas, balki asar tilida qishloqliklar ruhini to'la ta'minlashdan iborat bo'lgan.

Adabiyotning milliy xususiyatlari: millatlar hamda xalqlarning o'ziga xos alomatlari; ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-geografik, ruhiy xususiyatlari; qahramonlarning tili, tashqi ko'rinishi, kiyim-kechagi, urf-odati, xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti, uning ijtimoiy-iqtisodiy tajribasi, milliy manfaatlarini nechog'li aks ettirganlari bilan

aniqlanadi. Abduqayum Yoʻldoshev asarlarini oʻziga xos jonli tilda yarata oldi. Bunda esa xalqona sheva, maqol, matallardan torib latifa-yu payrovlargacha – barchasining xizmati nihoyatda kattadir.

Adabiyotlar

1. Yoʻldoshev A. Mashaqqatlar osha yulduzlar sari. – T.: Yangi asr avlodi, 2021. – B.165.
2. Madayev O. Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi. – T.: Mumtoz soʻz. 2010. – B. 89.
3. Қўшжонов М. Моҳият ва бадият. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 1977. – Б.232.
4. Назаров Б. Бу сеҳрли дунё. – Т.: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1980. – Б.234
5. Yoʻldoshev A. Alvido goʻzallik. – Toshkent: Oʻzbekiston. 2011. – B.362.
6. Ёўлдошев Қ. Ёник сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – Б.548.
7. Каримов Ҳ. Истиклол даври адабиёти. –Т.: Yangi nashr, 2010. – Б.364.

OʻZBEK TILINING PAYDO BOʻLISHI VA RIVOJLANISH TARIXI

Narzullayeva Xushroʻybegim Shuhrat qizi,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Filologiya va tillarni oʻqitish: Oʻzbek tili yoʻnalishi
2-bosqich talabasi
aminovshuhrat303@gmail.com

Ilmiy rahbar: Joʻrayeva Gavhar Eshqobilovna,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Oʻzbek tili va adabiyoti kafedrasi oʻqituvchisi
gavharj555@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada oʻzbek tilining paydo boʻlish tarixi, rivojlanishi, oʻzbek tilining shakllanishida arab, rus, fors-tojik tillarining taʼsiri, Mahmud Qoshgʻariyning “Devonu lugʻotit-turk” asarining oʻzbek tili rivoji uchun uchun ahamiyatlari haqida maʼlumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: oʻzbek - arab ikki tilligi, arabizmlar, “forsiy dari”, diaxronik aspekt, “Devoni lugʻotit-turk” asari.

Abstract. This article provides information about the origin and development of the Uzbek language, the influence of Arabic, Russian, and Persian-Tajik languages on its formation, and the significance of Mahmud al-Kashgari's work "Dīwān Lughāt al-Turk" in the development of the Uzbek language.

Keywords: Uzbek-Arabic bilingualism, Arabisms, “Farsi Dari”, diachronic aspect, “Dīwān Lughāt al-Turk”.

Аннотация: В данной статье представлены сведения об истории возникновения узбекского языка, его развитии, влиянии арабского, русского и персо-таджикского языков на формирование узбекского языка, а также